

Хамроев Хусен Фатуллаевич¹, Убойдуллаев Рамшид Убойдуллаўғли²

Хамроев Хусен Фатуллаевич¹, Убойдуллаев Рамшид Убойдуллаўғли²

Khamroyev Khusen Fatullayevich¹, Uboydullayev Ramshid Uboydulla o`g`li²

*¹Тошкент давлат аграр университети, Ўрмончилик кафедраси доценти,
Тошкент*

*²Тошкент давлат аграр университети, Ўрмончилик мутахассислиги
магистранти, Тошкент*

*¹Доцент кафедры Лесоводства Ташкентского государственного аграрного
университета, Ташкент*

*²Магистр по направлению Лесоводство Ташкентского государственного
аграрного университета, Ташкент*

*¹Docent of the Department of Forestry, Tashkent State Agrarian University,
Tashkent*

²Master in Forestry, Tashkent State Agrarian University, Tashkent

**EKOTURIZM UCHUN FOYDALANILADIGAN DARAXT –
BUTALARNING TASHQI MUHIT OMILLARIGA MUNOSABATI**

**ОТНОШЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ЭКОТУРИЗМА, К ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ**

THE RATIO OF TREES AND SHRUBS USED FOR ECOTOURISM TO ENVIRONMENTAL FACTORS

Annotatsiya Maqolada tog‘li hududlarda ekoturizmni rivojlantirishda foydalaniladigan daraxt butaturlarining tashqi muhit omillariga munosabati bo‘yicha ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. Jumladan, tanlangan daraxt-buta turlari (eman, qayrag‘och, oq akatsiya, oshlovchi totim) bo‘yicha tahlillar keltirish orqali ularning hududga mosligi o‘rganilgan

Kalit so‘zlar: Eman, Qayrag‘och, ekoturizm, tashqi muhit omillari

Kirish.O‘zbekiston Respublikasining qator qonunlarida tabiatni muhofaza qilish, ushbu maydonlardan samarali foydalanish, muhofaza etiladigan hududlarni ajratib olishga alohida e‘tibor qaratilgan [1-3].

Ekspertlarning ta‘kidlashlariga ko‘ra, ekoturistlar ko‘pincha o‘rta yoki yuqori sarmoyaga ega bo‘lgan, xar tomonlama ta‘minlagan sayohatchilardan iborat ekan. Ushbu turizm turi juda cheklangan va qimmat bo‘lgani uchun ham tushgan daromadlar boqa turizmdan ko‘ra samaraliroqdir. Masalan, Kanadada tabiiy turizmining umumiy hajmi ichki turizmdan tushgan daromadning 25% tashkil etar ekan. Ekoturistik soliqning o‘zi yiliga 1,7 mlrd. AQSH dollar miqdorida g‘azna tushumiga olib keladi. Bu esa ekologik tadbirlar uchun davlat tomonidan ajratilayotgan mablag‘dan 5 barobar ko‘p demakdir. BMT va BTT tashkilotlarining ma‘lumotlariga ko‘ra so‘ngi ikki o‘n yillikda rivojlanayotgan mamlakatlarda turistlar soni asosan tabiiy yoki ekoturizm hisobiga amalga oshmoqda. Masalan, Keniya 1,4 mln., Ekvador 1,2 mln., Kosta-Rika 1,2 mln.,

Nepal 1,6 mln. AQSH dollari miqdorida sof daromad olmoqda. Bu esa ushbu mamlakatlarning milliy ichki yalpi mahsulotining aksariyat qismini tashkil etadi¹.

Turizm sohasi o‘z rivojlanishini boshlayotganligi uchun respublikamizda iqtisodiyotning bu muhim tarmog‘ining istiqbolibo‘yicha ilmiy tadqiqotlar asta-sekiniik bilan tadbiq qilinmoqda, ekoturizmni O‘zbekistonda tashkil qilishning mohiyati, an‘analari va stralegiyasi, O‘zbekistonda milliy turizmni rivojlantirish modeli, milliy turizm biznesini tashkil qilish va boshqarish hamda turizmga xavfsizlik asoslari bo'yicha dastlabki muhim tahlillar natijalari chop qilindi [4].

Ekologik turizm xalqaro miqyosda ommaviylashib borishi natijasida uning targ‘ibotiga va tashviqotiga bag‘ishlangan ilmiy- amaliy konferensiyalar tashkil qilish, o‘tkazish kuchaytirilgandan keyin noaniq fikr-mulohazalar, quruq tavsiyalar, ilmiy to‘plamlarda ekoturizmning ta‘rif va tavsiflarini belgilashdagi tavsiyalar ilmiy- amaliy jihatdan asoslanmagan holda ko‘payib ketdi (shaharlar ekoturizmi, tarixiy obidalar ekoturizmi, arxeologik qoldiqlar ekoturizmi, Milliy tabiat bog‘lari, ov xo‘jaliklari, o‘rmon xo‘jaliklari ekoturizmi, muzeylar ekoturizmi va boshq.).

Ekologik turizm Vatanimizning tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish sohasida, na‘aqat xorijiy sayyohlami Vatanimizning tabiiy landshaftlari, hayvonot va nobotot dunyosiga boy hamda betakror tabiati bilan tanishtirish, balki xalqlar o‘rtasida do‘stlik rishtalarini bogiash, mamlakatlar va turli xalqlarning bir-birini kengioq bilishini ta‘minlaydi, shu bilan biiga O‘zbekiston hududida qirilib ketish arafasida turgan noyob hayvonlar va o‘simliklani saqlash, ko‘paytirish maqsadlarida qo‘riqxonalar tarkibida va atrofida jahon talablariga javob beraoladigan milliy tabiiy boglarni yaratish loyihalarini ishlab chiqish, ularni amalga oshirish orqali muhofaza qilinadigan hududlarda ekoturizm obektlarining

¹<http://eco.uz/uz/kutubkhona/fojdali-adabijotlar/346-ekoturizm-va-zbekistonda-uning-kelazhak-isti-bollari>

moddiy- texnika bazasini yaratish uchun «ekoturizmni rivojlantirish» davlat dasturlarini ishlab chiqish zarur bo‘ladi.

Yozgi yoki oddiy eman (*Quercus robur L.- Q.pedunculata Ehrh.*) bo‘yi 35-40 m, diametri 1-1,5 m ga etadigan daraxt. Tanasi to‘g‘ri o‘sadi, shox-shabbasi qalin. Ochiq yerda o‘sganda shoxlari yon tomonga o‘sib, keng shox-shabba hosil qiladi. Oddiy eman MDH ning Yevropa qismida, Kavkazda va Qrimda ko‘p uchraydi. o‘rmon mintaqasida ham o‘sadi. O‘zbekistonga eng muvaffaqiyatli introduksiya qilingan yaproqbargli tur hisoblanadi.

Robiniya yoki oq (soxta) akatsiya (*Robinia pseudoacacia L*) bo‘lib, uning vatani Shimoliy Amerikaning Appalachi tog‘lari bo‘lib, cheklangan arealga egadir. Oq akatsiya Rossiyaga 1882-yilda keltirilib, asta-sekin dasht mintaqasida tarqala boshladi. Yog‘ochi mustahkam, zichligi yuqori, shu sababli ham chirishga chidamli, undan ustun, shpal, ko‘prik bo‘laklari yasaladi.

Tikqomatliqayrag‘och (*Ulmus procera Sabisb.*) daraxtbo‘lib, bo‘yi 15-16 m ga, diametri 60-70 sm ga yetadi. Tanasishershoxbo‘lib, sharsimonshox-shabbahosilqiladi. U asosan Yevropada o‘sadi, uningharxilshox-shabbalituribo‘lib, O‘rta Osiyo respublikalarida ko‘p ekiladi.

Buqayrag‘och turiqayrag‘och qurg‘oqchilikka va issiqqachidamli, uniko‘chavaparklarga ekishtavsiya etiladi.

Qrim yoki Pallas qarag‘ayi (*Pinus Pallasiana Lamb.*) bo‘yi 35 m, diametri 50 sm gacha yetadigan yirik daraxt. Bu qarag‘ay ham urug‘idan ko‘payadi va ochiq yerlarda yaxshi o‘sadi. 500-600 yil yashashi mumkin. Bu qarag‘ay sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Qarag‘aydoshlar oilasi vakillari orasida O‘zbekistonga eng muvaffaqiyatli introduksiya qilingan qarag‘ay turi hisoblanadi.

Tur nomi	O'lchamlari	Ildiz shakli	Tashqi muhit omillari bilan bog'liqligi							O'sish ko'rsatkichi	Yshovchanlik	Qo'llanilishi
			Yerli muhit	mehanik tarkibi	unumdorligi	Sho'r-langanlik	Namlilik	Yorug'lik	Sovuq			
Yozgiyoki oddiy yem. Quercus robur L.	D ₁	ШП	сугл	T	C	HT	CB	C	У	М-Б	Д	Г
Oqakatsiya. Robinia pseudoacacia L	D ₁	ШР	разл	HT	C	HT	CB	М	C	Б	Д	Г
Qayrag'och. Ulmus	D ₂	П	разл	HT	C	MT	CB	C	У	Б	C	СП
Qrim qarag'ayi. Pinus Pallasiana Lamb.	D ₁	П	разл	HT	C	HT	CB	C	У	Б	Д	Г
Sirka daraxti. Rhus typhina L.	D ₂	Р	разл	HT	C	HT	CB	C	У	C	C	ПД

Oshlovchi totim (*Rhus coriaria* L.) Qrimdagi tog'larning janubiy qiyaliklarida, Kavkazdava O'rta Osiyodad engiz sathidan 700 m balandlikda o'sadi. Tarkibida 25% ga yaqin tannid moddasi bor. Bu daraxt tog' qiyaliklarini yomg'irda yuvilib ketishidan saqlashda muhim rol o'ynaydi, chunki ildizi baquvvat bo'ladi.

Totim daraxti urug'idan ko'payadi, biroq urug'ini sepishdan oldin sulfat kislotaga bilan ishlov beriladi, so'ng sovuq suvda yuvib, isitiladi va yana sovuq suvda 12 soat saqlanadi.

QISQARTMALAR RO'YXATI

Д ₁ – birinchi kattalikdagi daraxtlar- 20 m dan yuqori	CB – yorug'sevar
Д ₂ – ikkinchikattalikdagidaraxtlar 15-20 m	M – Sovuqqa chidamli
Д ₃ – uchinchi kattalikdagi daraxtlar 10-15 m	C – o'rtacha sovuqqa chikdamli
Ш _П – keng piramidasimon	Y – chidamli
Ш _р – keng tarvaqaylagan	C – o'rtacha chidamli
П – piramdasimon	M-Б – tez va sekin o'suvchi
P – tarvaqaylagan	Б – tez o'suvchi (yiliga 75 sm dan yuqori)
Сугл – qumoq	C – o'rtacha o'suvchi (yiliga 75-25 sm)
Разл – turlicha	Д – ko'p yashuvchan (100 yosh ortiq)
Т – талабчан	C – o'rta ko'p yashuvchan (50-100 yosh)
HT – talabchan emas	Г – asosiy daraxt
C- o'rtacha sho'rlanishga chidamli	СП – yordamchi daraxt turi
HT – talabchan emas	ПД – o'rmon osti o'simligi
MT – o'rtacha talabchan	

XULOSA

Atrof-muhit sharoitlari o'simlik organizmlarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. O'simliklarning tashqi ko'rinishi, hajmi va chidamliligi atrof-muhit ta'siriga bog'liq. Turli xil o'simlik organizmlari uzoq muddatli atrof-muhit omillari ta'siri ostida ma'lum sharoitlarda mavjud bo'lishiga imkon beradigan tegishli shakllar va biologik xususiyatlarni ishlab chiqdilar.

O'simliklarning o'sish tezligi, umr ko'rish davomiyligi va dekorativligi ular o'sadigan ekologik muhit bilan bog'liq. Iqlim omillarini ko'rib chiqing. Agar biron bir omil minimal yoki maksimal darajada bo'lsa, uni aniqlash va yo'q qilish kerak, chunki amalda sharoitlarni optimallashtirish dekorativlikni saqlashda asosiy rol o'ynaydi. Yog'och va buta o'simliklarini boshqa ekologik sharoitlardan olib kirishda ekologik omillarni hisobga olish ayniqsa muhimdir. Yashash sharoitlarining kuchli o'zgarishi bilan hayot funksiyalarining jiddiy buzilishi yuzaga keladi, o'simliklar o'lishi mumkin.

Bog'dorchilikda ma'lum bir daraxt turidan foydalanish imkoniyati, asosan, uning dekorativ fazilatlarini yo'qotmasdan toqat qilishi mumkin bo'lgan minimal harorat bilan belgilanadi. Daraxtlar va butalarning sovuqqa chidamliligi va sovuqqa chidamliligi o'rtasida farq bor. Sovuqqa chidamlilik - bu yillik kurtaklarning kuzgi yoki bahorgi sovuqdan zarar ko'rmaslik qobiliyati.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida" gi Qonuni. — Toshkent: O'zbekiston, 1992-yil 9 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi qonuni. "Xalq so'zi"

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

gazetasi, 1999-yil 14-sentyabr.

3. O‘zbekiston Respublikasining “Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida”gi Qonuni.— Toshkent, 2004-yil 3-dekabr.

4. HayitboevR., MatyaqubovU. Экологиктуризм. Samarqand, 2010, 60-b.

<http://eco.uz/uz/kutubkhona/fojdali-adabijotlar/346-ekoturizm-va-zbekistonda-uning-kelazhak-isti-bollari>